

2. Qual o seu estado? *

Marcar apenas uma oval.

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins

3. Qual a sua cidade? *

4. Idade *

5. Gênero *

Marcar apenas uma oval.

- Masculino
- Feminino
- Não-binário
- Um gênero não descrito aqui
- Prefiro não informar

6. Curso de graduação *

O seu curso de graduação onde o estágio foi utilizado como componente curricular

7. Você já fez ou está fazendo estágio? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

8. Se sim, qual a modalidade do seu estágio? *

Marcar apenas uma oval.

- Presencial
- Remoto
- Híbrido

9. Quantos processos de onboarding de estágio já passou? *

10. Ao entrar na empresa, você foi informado que passaria por um processo de onboarding? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

11. Se sim, você consegue identificar quanto tempo durou o processo de onboarding?

Estratégias

Nesta seção, gostaríamos de saber qual a representatividade das estratégias de onboarding (Aprendizado, confiança e conexões sociais).

12. Qual das afirmações está mais alinhada com sua experiência recente de onboarding? *

Marcar apenas uma oval.

- Fui designado para algumas tarefas simples primeiro e outras mais complexas ao longo do tempo.
- Fui tratado como um membro regular e designado para tarefas seguindo a ordem do backlog.
- Fui designado para uma tarefa vagamente definida para aprender e explorar.
- Nenhuma das opções acima.

13. Você pode explicar sua escolha acima? Se você selecionou "nenhuma das opções acima", você pode descrever sua experiência até agora?

Aprendizado

O aprendizado é o objetivo principal do onboarding. À medida que trabalham nas tarefas, os novos estagiários adquirem conhecimento sobre o cenário do projeto, como as missões e objetivos da equipe, o produto e código, os clientes e o processo de desenvolvimento e ferramentas da equipe.

Com base na sua experiência recente de onboarding, até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre aprendizagem?

14. Manter uma documentação completa, clara, atualizada e bem organizada é/seria uma forma eficaz de facilitar o meu aprendizado. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

15. Criar um ambiente seguro e de apoio onde eu possa fazer perguntas livremente é/deveria ser uma forma eficaz de facilitar o meu aprendizado. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

16. Reuniões de equipe, como reuniões diárias e reuniões de planejamento de sprint, são/seriam oportunidades úteis para eu conhecer o panorama geral da equipe. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

17. Explicar o panorama geral da equipe (como visões, missões e plano) antecipadamente é/seria uma maneira eficaz de facilitar meu aprendizado. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

18. Você pode fornecer algumas explicações sobre suas escolhas acima?

19. Você tem sugestões para acelerar o aprendizado de novos estagiários?

Confiança

Os gerentes geralmente desejam que novos estagiários contribuam de forma independente para a equipe, o que significa que construir a confiança de um novo membro é um componente importante do onboarding.

Com base na sua experiência recente de onboarding, até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre como aumentar a confiança de um novo estagiário?

20. Ser capaz de entregar tarefas com frequência é/seria uma forma eficaz de desenvolver minha confiança. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

21. Receber confirmação positiva frequente e confiança da equipe é/seria uma forma eficaz de aumentar minha confiança. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

22. Minha confiança melhora à medida que aprendo mais sobre o cenário da equipe. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

23. Explicar o panorama geral de uma tarefa e esclarecer as especificações é/seria uma forma eficaz de aumentar minha confiança. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

24. Criar um ambiente onde os novos estagiários se sintam seguros e apoiados é/seria uma maneira eficaz de aumentar minha confiança para o novo. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

25. Você pode fornecer algumas explicações sobre suas escolhas acima?

26. Você tem alguma sugestão para aumentar a confiança dos novos estagiários?

Conexões sociais

A integração em uma equipe inclui naturalmente a construção de conexões sociais com os membros da equipe. Um novo estagiário interage com a equipe socialmente, mas também profissionalmente, enquanto trabalha para os objetivos da equipe.

Com base na sua experiência recente de onboarding, até que ponto você concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre a construção de conexões sociais dos estagiários?

27. Eu construo conexões sociais com a equipe de forma mais rápida e fácil quando posso interagir com frequência com o supervisor e mentor. *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

28. Ter um canal de baixo custo para eu buscar ajuda da equipe é/seria uma forma * eficaz de facilitar a construção de conexões sociais com a equipe.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

29. Atribuir tarefas que exijam a colaboração de vários membros da equipe é/seria * uma maneira eficaz de facilitar a construção de conexões sociais.

Marcar apenas uma oval.

- Concordo plenamente
- Concordo
- Neutro
- Discordo
- Discordo totalmente

30. Você pode fornecer algumas explicações sobre suas escolhas acima?

31. Você tem alguma sugestão para contruir conexões sociais para novos estagiários?

Técnicas de onboarding

O onboarding de novos funcionários em empresas de software é uma etapa crucial para o sucesso da equipe e da organização como um todo. Para garantir uma transição suave e eficaz, as empresas empregam diversas técnicas. Logo abaixo, você terá um link onde dá acesso a informações sobre cada técnica que será abordada na próxima pergunta:

[Link para técnicas de onboarding.](#)

32. Por favor, julgue as técnicas abaixo conforme a relevância para o seu processo de onboarding? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo plenamente	Concordo	Neutro	Discordo	Discordo totalmente	Não se aplica
Mentoria	<input type="radio"/>					
Apoio de parceiros	<input type="radio"/>					
Curso de treinamento	<input type="radio"/>					
Documentação interna	<input type="radio"/>					
Programação em pares	<input type="radio"/>					
Tarefa simples	<input type="radio"/>					
Indução	<input type="radio"/>					
Suporte do líder da equipe	<input type="radio"/>					
Retrospectiva da equipe	<input type="radio"/>					
Participar de conferências	<input type="radio"/>					
Reúna-se com outras equipes	<input type="radio"/>					
Lista de verificação	<input type="radio"/>					
Comunidades online	<input type="radio"/>					
Socialização em equipe	<input type="radio"/>					

Revisão de código

Revisão de Resumo do Código produto	<input type="radio"/>					
Resumo do Levantamentos produto	<input type="radio"/>					
Auto- Levantamentos aprendizagem	<input type="radio"/>					
Auto- Banco de aprendizagem dados de conhecimento Banco de	<input type="radio"/>					
Mapas de Curso sobre conhecimento metodologia	<input type="radio"/>					
Curso sobre metodologia Plano de revisão	<input type="radio"/>					
Plano de Mapa de revisão localização	<input type="radio"/>					
Mapa de Comunicação localização eletrônica	<input type="radio"/>					
Comunicação eletrônica	<input type="radio"/>					

33. Você se disponibilizaria para uma entrevista relacionada à essa pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

34. Se você deseja ter acesso ao resultado desta pesquisa ou está disposto a participar de uma entrevista, por favor, deixe seu e-mail.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

